

Validação de um sistema de eletroestimulação cutânea para retroalimentação sensorial

Leandra Lima de Almada
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3655-8850

Victor Henrique Bértoli da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4009-6177

Prof. Dr. Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Resumo — A ausência de feedback sensorial compromete significativamente a qualidade de vida de pessoas amputadas ou afetadas por neuropatias. Nesse contexto, as técnicas de eletroestimulação cutânea surgem como uma forma promissora para restaurar sensações táteis de forma não-invasiva. Este trabalho teve como objetivo validar um sistema de eletroestimulação desenvolvido no Laboratório de Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia (BioLab). Participaram do estudo nove voluntários hígidos submetidos a um protocolo de percepção tátil que consistiu em aplicar correntes elétricas, com amplitudes individualmente calibradas, em diferentes frequências. Após cada estímulo, os participantes avaliaram a intensidade percebida, a continuidade da sensação, a percepção da mudança de frequência, e descreveram a qualidade sensorial evocada. Os resultados indicaram que o sistema é capaz de evocar diferentes percepções sensoriais de maneira segura, com a mesma relação logarítmica entre a intensidade percebida e a frequência de estimulação, observada em estudos prévios. Observou-se a necessidade de personalização da amplitude de corrente para cada indivíduo, dada a variabilidade nos limiares sensoriais de dor. Conclui-se que o sistema consegue evocar diferentes sensações de acordo com a variação dos seus parâmetros e pode ser aplicado em sistemas para restauração da retroalimentação sensorial.

Palavras-chave — Eletroestimulação, TENS, Feedback tátil, Validação.

I. INTRODUÇÃO

O correto funcionamento dos receptores sensoriais é essencial para a manutenção da vida. Eles captam os estímulos recebidos pelo ambiente, como, por exemplo, toque e temperatura para que o Sistema Nervoso (SN) possa ter as informações necessárias a fim de regular a resposta do corpo [1][2]. Além dessas, e outras, funções fisiológicas, os *feedbacks* vindos desses receptores desempenham papéis fundamentais na interação social e na construção de vínculos

afetivos, conferindo também uma dimensão psicológica a esse mecanismo [3].

Por isso, a perda parcial ou total das fibras nervosas sensoriais em algum membro, como ocorre em casos de amputações ou neuropatias severas, impacta gravemente a autonomia, a interação com o ambiente e a qualidade de vida do indivíduo afetado. Sem o retorno adequado das informações sensoriais, tarefas simples, como ajustar a força para segurar objetos de diferentes materiais, tornam-se desafiadoras. Além disso, a ausência de sensações como dor, temperatura e toque prejudica não apenas a segurança física, mas também a conexão emocional da pessoa com o meio social [3][4].

A eletroestimulação cutânea é a aplicação de correntes elétricas de forma não invasiva (sobre a pele), e seu objetivo varia de acordo com a modalidade escolhida para a intervenção. Apesar de já muito consolidada na fisioterapia para tratamentos de reabilitação e controle da dor [5][6], essa técnica se destaca como potencial ferramenta de restauração do feedback sensorial [7][8][9]. A estimulação elétrica dos nervos periféricos é considerada, principalmente, porque o mecanismo de comunicação do SN é fundamentalmente elétrico por meio dos Potenciais de Ação (PA), que se diferenciam pela frequência de disparo [10]. Portanto, a aplicação controlada de estímulos elétricos na pele visa ativar as fibras nervosas sensoriais aferentes em padrões análogos aos PA que elas enviam naturalmente ao serem estimuladas, possibilitando a evocação de sensações táteis com uma percepção mais natural [8].

Dessa forma, o desenvolvimento e a validação de sistemas de eletroestimulação cutânea capazes de modular o feedback sensorial tornam-se fundamentais para a reintegração tátil de indivíduos acometidos por perdas sensoriais. Com este objetivo, foi desenvolvido no Laboratório de Engenharia Biomédica (BioLab) da FEELT-UFU, por Silva [11] um equipamento eletroestimulador altamente programável voltado para pesquisas dedicadas à restauração do feedback sensorial de sujeitos usuários de próteses de membros

superiores. O dispositivo permite o ajuste em tempo real de diversos parâmetros da estimulação como: largura de pulso, intensidade de corrente, frequência de estimulação e direção da corrente (monofásica ou bifásica) com alta precisão e resolução [11]. Ele foi validado em bancada com a utilização de componentes eletrônicos passivos em [12]. No entanto, a validação experimental com voluntários humanos ainda era necessária sendo essencial para garantir que os estímulos aplicados são seguros e capazes de evocar sensações diferentes, visando aproximar-se das respostas fisiológicas normais do sistema somatossensorial.

Assim, o objetivo principal desse trabalho foi realizar essa validação, em voluntários humanos, deste equipamento visando aplicações voltadas à restauração da retroalimentação sensorial. Para tal, os protocolos experimentais aplicados foram adaptados a partir dos protocolos psicofísico-qualitativos utilizados por da Costa [13] e Mello [14]. Nesses estudos o sinal aplicado foi monofásico senoidal e o escolhido para os experimentos descritos a seguir foi de característica retangular, bifásico balanceado com fase inicial catódica e um intervalo de 10 μ s entre a fase negativa e positiva. Houve, também, a inclusão de mais uma pergunta no questionário respondido pelos voluntários após cada estimulação para análise descritiva do tipo de sensação evocado. Além disso, as frequências utilizadas não foram as mesmas, mas sim valores próximos.

METODOLOGIA

A pesquisa da qual este trabalho faz parte foi aprovada pelo comitê de ética da universidade federal de Uberlândia (CAAE: 82612724.4.0000.5152).

A. Materiais

O equipamento eletroestimulador, foco da validação sensorial como citado anteriormente, foi desenvolvido por Silva [11] com as características apresentadas na Tabela 1, visando também portabilidade e alta personalização dos sinais gerados. Já a Figura 1 ilustra o hardware do dispositivo e a tela do aplicativo desenvolvido para o controle dos parâmetros de eletroestimulação.

Fig. 1 – Hardware do equipamento de eletroestimulação usado e tela inicial do aplicativo de controle.

Tabela 1 - Características elétricas do aparelho. Retirada de [11].

Descrição	Valores
Amplitude do sinal de corrente	$\pm 0,5$ a ± 5 (mA)
Limite de corrente	$\pm 5,4$ (mA)
Resolução para ajuste de corrente	100 (μ A)
Frequência de estimulação	1 a 200 (Hz)
Largura de pulso	200 a 600 (μ s)

Os estímulos utilizados durante os experimentos foram de característica retangular, bifásico balanceado, com fase inicial catódica, e um intervalo de 10 μ s entre a fase positiva e negativa. Para a sua aplicação sobre a pele foram usados dois eletrodos de superfície, confeccionados anteriormente no laboratório por Mello [14], com material carbono siliconado, no formato quadrado, com 1,5 cm de largura.

Após a pele ter sido higienizada com álcool 70% e colocado o gel condutor, os eletrodos foram posicionados por um sistema em velcro, que permitiu o ajuste à anatomia de cada voluntário. O local da estimulação foi padronizado para todos os participantes, sendo ele no dedo indicador da mão esquerda, como ilustrado na Figura 2. O anodo foi posicionado na falange distal e o cátodo na falange medial, da mesma maneira que Mello [14] posicionou no segundo protocolo realizado com os voluntários hígidos. Esse local foi escolhido por ser uma das áreas do corpo humano com maior densidade de receptores sensoriais.

Fig. 2 – Posicionamento dos eletrodos de eletroestimulação.

B. Identificação dos limiares de sensação e de dor

Durante todo o experimento a largura de pulso foi fixada em 500 μ s (diferente da usada por da Costa [13] e Mello [14] que consistiu em 1ms). Primeiramente, houve a identificação das amplitudes de corrente mínima (sensação) e máxima (dor). As medidas para cada um dos limiares foram realizadas em triplicata com um intervalo de 2 minutos entre cada uma delas, a fim de minimizar a adaptação sensorial do sistema nervoso.

O limiar de sensação corresponde a amplitude de corrente na menor frequência que foi usada no protocolo de caracterização sensorial (10Hz) em que o voluntário indica estar sentindo o estímulo. O limiar de dor corresponde a amplitude de corrente na maior frequência que foi aplicada

nos blocos seguintes (125Hz) em que o participante indique apresentar desconforto e quiser parar o estímulo.

C. Protocolo de caracterização sensorial

Com os valores médios resultantes da triplicata calculou-se uma amplitude de corrente para cada bloco de estimulação, em que a frequência foi o parâmetro variável. Cada amplitude calculada se baseou em um dos pontos a seguir:

1. 50% acima do limiar de sensação;
2. 80% do limiar de dor;
3. Média entre os valores obtidos em 1 e 2;

Nos blocos seguintes, a fim de evitar acomodação rápida do sistema nervoso, as amplitudes foram apresentadas de maneira crescente (Bloco 1 – amplitude de corrente 1; Bloco 2 – amplitude de corrente 3; Bloco 3 – amplitude de corrente 2) e cada bloco consistiu em duas partes de 12 estímulos cada. Na primeira parte as frequências foram apresentadas de forma crescente e na segunda parte de maneira decrescente. É importante ressaltar que o voluntário não sabia previamente a ordem de aplicação dos estímulos. Cada um deles teve duração de 3-5 segundos, com a amplitude de corrente fixa na calculada para o seu bloco e largura de pulso fixa em 500 μ s, variando somente a frequência. As frequências usadas foram: 10 Hz, 11 Hz, 13 Hz, 14 Hz, 17 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 33 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 111 Hz e 125 Hz.

Após a aplicação de cada estímulo modulado o voluntário respondia a quatro perguntas e, caso necessário, o estímulo era apresentado novamente (visando obter maior acurácia de resposta).

As perguntas eram:

1. Qual foi a intensidade da sensação percebida em uma escala de 0 a 10?
2. A sensação pareceu mais discreta ou contínua?
3. Houve alguma alteração na frequência do último estímulo em relação ao anterior (aumentou, diminuiu ou permaneceu a mesma)?
4. Quais sensações foram experimentadas durante a aplicação do estímulo?

Para criar o referencial ao responder à pergunta (1), no início de cada bloco foi apresentado o estímulo em 125 Hz, e o voluntário foi instruído a considerá-lo o de intensidade 10 daquele bloco. Para responder à pergunta (4) o participante foi instruído a escolher a partir de uma tabela de descritores retirada de [15] adaptada por [14].

Tabela 2 – Lista de descritores usada, retirada de [15] e adaptada por [14].

Lista de descritores para a qualidade da percepção evocada			
Formigamento	Pinicar	Choque elétrico	Choque mecânico
Cortante	Agulhamento	Pressão	Toque

Cãibras	Espremendo	Vibração	Buzzer
Pulsando	Chocalhar	Batidinhas	Movimento
Tremores	Contração	Tensionar	Alfinetada
Puxando	Picada	Coceira	Latejando
Pancada	Dolorido	Beliscões	Efervescente
Cócegas	Puxando		

D. Voluntários

Participaram deste estudo, 9 voluntários com idades de 22-33 anos, sendo 7 mulheres, todos hígidos e de boa saúde. Todos eles foram instruídos sobre o procedimento e concordaram de livre vontade fazer parte do experimento. As coletas foram realizadas com os voluntários sentados confortavelmente e relaxados, com ambos os braços apoiados. Ressalta-se que os participantes não conheciam a ordem de apresentação dos estímulos aplicados.

II. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Amplitudes de estimulação

O limiar médio de sensação dos voluntários foi 0,27 mA e o desvio padrão foi de 0,06, mostrando uma similaridade entre os voluntários nessa métrica.

O limiar médio de dor foi 1,29 mA e o desvio padrão foi de 0,7, isso aponta uma variação mais expressiva entre os voluntários, já que o menor valor médio foi de 0,57 mA e o maior valor em 2,67 mA.

Esses números mostram uma necessidade de personalização das correntes de estimulação, para encontrar uma faixa ótima de valores para cada indivíduo, já que o que é considerado sensação para uma pessoa pode ser tido como dor para outra.

Os resultados obtidos nesta etapa estão em conformidade com os achados de Mello [14] que investigou os mesmos limiares para voluntários hígidos e amputados, e também obteve uma variação mais significativa nos limiares de dor e limiares de sensação relativamente próximos.

Os voluntários foram instruídos a indicar, nas medições do limiar de sensação, qualquer sensação que fosse identificável, contudo, a maioria deles já identificava um estímulo a partir do momento que o aparelho era energizado. Pesquisando as causas desse fenômeno, descobriu-se que o eletroestimulador usado possui um offset em 0,24 mA causado pelo conversor digital-analógico (embarcado no microcontrolador presente no *hardware*, o ESP32) responsável pelo ajuste da corrente [16]. Assim, essa versão do aparelho não consegue aplicar uma corrente real igual a zero.

B. Intensidade X Frequência

Ao analisar o resultado da média das respostas dos voluntários compiladas, como mostra a Figura 3, percebeu-se uma tendência no aumento da intensidade na fase incremental e uma redução de intensidade na fase decremental. Podendo-se afirmar uma relação praticamente direta entre o aumento da frequência e o aumento da intensidade percebida, assim como o observado nos experimentos de da Costa [13] e Mello [14].

Fig. 3 – Média das respostas dos voluntários a pergunta (1) referente a intensidade da sensação. (I) é o resultado do Bloco 1; (II) resultado do Bloco 2; (III) resultado do Bloco 3. A escala vertical é referente a intensidade (0-10) e a escala horizontal referente ao número do voluntário (1-10). O vermelho representa a parte Incremental do bloco e o azul a parte Decremental.

Observando o formato das curvas de média, notou-se uma tendência logarítmica nesses dados, da mesma forma que a autora de [13] observou em seus experimentos. Por isso, para validar a similaridade buscou-se encontrar uma função que melhor descrevesse o comportamento do nível de intensidade percebido em relação a frequência de estimulação aplicando-se uma regressão logarítmica com o objetivo de encontrar equações no formato:

$$I = a + b \cdot \log(f)$$

Onde I é o valor da Intensidade média, f é a frequência de estimulação e a e b são os coeficientes de adaptação.

Os resultados da aplicação dessa regressão estão apresentados na Figura 4 a seguir. Nota-se que a média entre os coeficientes de determinação (R²) é 0,94, indicando que as equações encontradas explicam muito bem a variabilidade dos dados.

Fig. 4 – Resultado por parte de cada bloco da regressão logarítmica aplicada.

Esses achados são de acordo com os resultados descritos por da Costa [13]. Sendo coerente com a fisiologia e o modelo elétrico da pele que, por ser caracterizada como um circuito RC em paralelo, se comporta fundamentalmente como um Filtro Passa-Alta. Como pode-se observar na regressão logarítmica, as baixas frequências possuem uma percepção (intensidade) menor do estímulo e conforme as frequências aumentam essa percepção também aumenta. Porém, esse aumento não é indefinido, há um ponto que ele atinge uma constância na percepção intensidade, mesmo com o aumento da frequência, esse fenômeno acontece porque conforme a impedância da pele diminui mais corrente é capaz de chegar nas fibras nervosas, implicando que o recrutamento dessas fibras alcança um nível de saturação de resposta ao estímulo.

C. Discriminação da mudança de frequência

O protocolo foi executado em escadaria, fase 1 incremental e fase 2 decremental, porém os participantes não tinham conhecimento da ordem aplicada e por isso, buscou-se observar a percepção de mudança de frequência dos voluntários.

Ao observar os dados obtidos pelas respostas foi perceptível a diminuição da média percentual de erro conforme a mudança de blocos, o primeiro bloco teve 53% de erro na percepção de mudança da frequência e o terceiro bloco teve 40,4%. Uma das hipóteses para esse comportamento é a apresentação dos estímulos ser em escadaria em todos os blocos, o que facilita o costume do voluntário com o protocolo, além de aumentar a probabilidade de acomodação do sistema nervoso. Outra hipótese é que a amplitude de corrente utilizada no bloco 1

(50% acima do limiar de sensação do voluntário) não foi suficiente para distinguir as mudanças de frequência, já que conforme foi aumentada nos blocos seguintes a diferenciação ficou mais clara.

D. Percepção de discreto e contínuo

Na pergunta (3) o objetivo foi identificar se o voluntário conseguia perceber cada pulso de maneira independente (discreto) ou em bloco (contínuo).

A percepção da sensação variou significativamente de sujeito para sujeito, mas observou-se uma tendência em que as frequências 10 a 20Hz foram majoritariamente identificadas como discretas, e as frequências de 100 a 125Hz como contínuas.

A Figura 5 apresenta a porcentagem da percepção de contínuo e discreto que cada frequência em cada fase dos blocos. Nessa visualização é possível identificar as frequências bem definidas como contínuas, entre 50 Hz e 125 Hz, e discretas, de 10 Hz a 33 Hz. Da Costa[13] e Mello[14] tiveram um comportamento similar em seus experimentos.

É notável como as frequências de 25 Hz a 10 Hz na fase decremental tiveram 100% de percepção como discretas, o que pode indicar uma maior facilidade de identificação de estímulos na fase decremental do que na fase incremental.

Fig. 5 - Gráfico da porcentagem de percepção de discreto (Vermelho) e contínuo (azul) por frequência em escadaria.

E. Análise dos descritores

Durante o experimento, o voluntário tinha em mãos a Tabela 2 para poder responder à pergunta (4). O objetivo foi o de identificar os descritores mais usados de acordo com o estímulo visando encontrar um padrão de descrição nas sensações.

De acordo com os resultados, “batidinhas” foi o descritor mais utilizado nas frequências abaixo de 50 Hz, com predominância de uso em 11 Hz. Em relação as frequências

acima ou igual a 50 Hz, houve predominância dos descritores “vibração” e “formigamento”, com a quantidade de aparecimentos bem próximas, nos dois a frequência de 125 Hz foi a com maior incidência.

Os descritores corroboram com a análise do tópico anterior, já que as frequências abaixo de 50 Hz foram as mais consideradas como discretas fazendo sentido com o descritor mais utilizado nessa faixa pois, se espera que as sensações dessas frequências sejam percebidas como pulsos separados. Apesar de “Vibração” também ter grande incidência em baixas frequências, sua predominância foi acentuada em altas frequências em que é mais comum sentir os estímulos como um bloco constante.

Vale ressaltar que “Formigamento” teve incidência de aparição bem próxima em ambas as divisões, podendo ser interpretado como uma sensação independente da frequência de estimulação, sendo mais afetada pela amplitude do estímulo já que o aparecimento teve seu pico no Bloco 3.

F. Integração do sistema a próteses de membro superior

Essa versão do aparelho foi desenvolvida pensando na alta possibilidade de personalização dos seus parâmetros, objetivo esse que foi cumprido. Porém, para ser possível integrar a próteses de membro superior ainda há muitos desafios a serem ultrapassados. O equipamento necessita ser menor para ter mais portabilidade, precisa ter uma alta autonomia de uso, mas não dever ter uma grande fonte de energia para não agregar muito peso a prótese e causar desconforto ao usuário. Modelos de comunicação entre o eletroestimulador e os sensores táteis também devem ser refinados. Mas para isso, são precisos mais avanços nas pesquisas voltadas a essa área.

III. CONCLUSÕES

Os diversos experimentos, realizados com voluntários humanos, comprovaram a eficácia do equipamento de eletroestimulação transcutâneo desenvolvido por Silva [11]. Os mecanismos de controle de corrente e tensão do dispositivo garantem a operação segura e sem riscos aos seus usuários. Da mesma forma, os diversos parâmetros programáveis do dispositivo permitem evocar distintas sensações táteis, diferenciáveis em termos de intensidade e qualidade descritiva da sensação.

É importante ressaltar que, conforme observado em outros estudos, verificou-se que a personalização dos limiares de estimulação permitiu trabalhar com uma escala de amplitudes de corrente confortável para o voluntário e que

ainda permitia um bom grau de identificação dos estímulos aplicados.

Este trabalho também encontrou a necessidade de correção do offset do aparelho, abordado no tópico III – A, para sua próxima versão.

Por fim, equipamentos que permitam programações precisas, como o utilizado nesta pesquisa, são essenciais para as aplicações que visam a restauração sensorial, e mais trabalhos como este devem ser desenvolvidos para que limitações de integração as próteses sejam ultrapassadas, como o tamanho e autonomia do sistema.

Para os trabalhos futuros, propõe-se a avaliação de uma amostra de voluntários maior que a aqui utilizada, buscando sedimentar as conclusões com dados ainda mais significativos estatisticamente; além da aplicação do protocolo em experimentos de alta duração para avaliar a acomodação do sistema nervoso aos estímulos elétricos e a realização de experimentos com sujeitos portadores de amputações.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos voluntários que participaram dos experimentos e ao Laboratório de Engenharia Biomédica (biolab) por todo apoio na elaboração deste trabalho.

CONFLITOS DE INTERESSES

Não há conflitos de interesses a declarar em relação a este trabalho.

REFERÊNCIAS

1. Proske U, Gandevia SC. The Proprioceptive Senses: Their Roles in Signaling Body Shape, Body Position and Movement, and Muscle Force. *Physiological Reviews*. 2012;92(4):1651-1697. doi:<https://doi.org/10.1152/physrev.00048.2011>
2. Kandel ER, Al E. *Principles of Neural Science*. 5th ed. McGraw-Hill Medical; 2013.
3. Jakubiak BK, Feeney BC. Affectionate Touch to Promote Relational, Psychological, and Physical Well-Being in Adulthood: A Theoretical Model and Review of the Research. *Personality and Social Psychology Review*. 2016;21(3):228-252. doi:<https://doi.org/10.1177/1088868316650307>
4. Feldman EL, Callaghan BC, Pop-Busui R, et al. Diabetic neuropathy. *Nature Reviews Disease Primers*. 2019;5(1). doi:<https://doi.org/10.1038/s41572-019-0092-1>
5. LIEBANO RE. *ELETROTERAPIA APLICADA a REABILITACAO Dos Fundamentos as Evidencias*. 1st ed. THIEME REVINTER PUBLICACO; 2021.

6. Santana JMD, Avila MA. Transcutaneous electrical nerve stimulation for pain relief: have you kept up with scientific updates? *Brazilian Journal Of Pain*. 2024;7. doi:<https://doi.org/10.5935/2595-0118.20240036-en>
7. Zhang J, Chou CH, Hao M, et al. Somatotopically Evoked Tactile Sensation via Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Improves Prosthetic Sensorimotor Performance. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*. 2024;32(1):2815-2825. doi:<https://doi.org/10.1109/tnsre.2024.3435570>
8. Raspopovic S, Capogrosso M, Petrini FM, et al. Restoring Natural Sensory Feedback in Real-Time Bidirectional Hand Prostheses. *Science Translational Medicine*. 2014;6(222):222ra19-222ra19. doi:<https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3006820>
9. Osborn L, Fifer M, Moran C, et al. Targeted Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation for Phantom Limb Sensory Feedback. *IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference : healthcare technology : [proceedings] IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference*. 2017;2017:10.1109/biocas.2017.8325200. doi:<https://doi.org/10.1109/biocas.2017.8325200>
10. Guyton AC, Hall JE. *Tratado de Fisiologia Médica*. 14th ed. Barcelona Elsevier España D.L; 2021.
11. Silva VHB da. *Desenvolvimento de Um Sistema de Feedback Tátil Para Usuários de Prótese de Membro Superior Baseado Em Estimulação Eletrodérmica*. Universidade Federal de Uberlândia; 2023. doi:<https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38498>
12. Silva VHB, Almada LL, Soares AB. FUNCTIONAL VALIDATION of a TACTILE FEEDBACK SYSTEM for UPPER LIMB PROSTHESES USERS BASED on ELECTRODERMAL STIMULATION. CBEB - Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica; 2024.
13. da Costa ACPR, Siqueira Junior ALD, de Castro Oliveira FA, de Jesus Oliveira SR, Soares AB. Electrodermal stimulation variant analysis for optimum perception in somatosensory feedback protocols. *Research on Biomedical Engineering*. 2022;38(2):451-463. doi:<https://doi.org/10.1007/s42600-022-00199-y>
14. Mello JN. *Avaliação Neuro-Psicofisiológica de Protocolos de Estimulação Eletrotátil Para Feedback Sensorial*. Tese. 2023. Accessed October 10, 2024. <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/39111/1/AvaliacaoNeurooPsicofisiologica.pdf>
15. Graczyk EL, Christie BP, He Q, Tyler DJ, Bensmaia SJ. Frequency Shapes the Quality of Tactile Percepts Evoked through Electrical Stimulation of the Nerves. *The Journal of Neuroscience*. 2022;42(10):2052-2064. doi:<https://doi.org/10.1523/jneurosci.1494-21.2021>
16. ESP32 Technical Reference Manual. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf

Corresponding author:

Author: Leandra Lima de Almada
Institute: Universidade Federal de Uberlândia - FEELT
City: Uberlândia
Country: Brazil
Email: leandra.almada@ufu.br